

订阅本刊

2、*Environ Sci Technol* 北大刘思彤团队：氮污染下厌氧菌在有氧条件下的潜在生长

通讯作者：北京大学 刘思彤

NMT 设备：环境污染物毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

利用非损伤微测技术（NMT）检测厌氧氨氧化菌聚集体内不同深度的 O₂ 浓度。在 1mg/L 溶解氧的条件下（与 R2 反应器中的条件相同）测试颗粒内的溶解氧，当样品尺寸为 1000μm 时，颗粒内不同深度的溶解氧高于 0.72mg/L（图 A、B），这表明实验系统中的厌氧氨氧化细菌处于有氧状态。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考